

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128296>

УДК 338.24

ТРЕБОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН К КАЧЕСТВУ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ю.Л. Несис,

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Аннотация: Статья посвящена теоретическим и методическим основам управления качеством программ и проектов в секторе государственного управления, в том числе автором уточнены понятия в рассматриваемой области с точки зрения концепции Всеобщего управления качеством, определены заинтересованные стороны, их потребности и ожидания в области качества, а также разработаны показатели качества программ и проектов в секторе государственного управления.

Ключевые слова: управление качеством, программно-целевое управление, проектное управление, государственные программы, национальные проекты, сектор государственного управления

STAKEHOLDER REQUIREMENTS FOR THE QUALITY OF PROGRAMS AND PROJECTS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SECTOR

Y.L. Nesis,

St. Petersburg State University of Economics

Annotation: The article considers the theoretical and methodological foundations of quality management of programs and projects in the public administration sector, including the author clarifies the concepts in the area under consideration from the point of view of the concept of Total Quality Management, identifies stakeholders, their needs

and expectations of quality, and develops indicators of quality programs and projects in the public administration sector.

Keywords: quality management, program management, project management, government programs, national projects, public administration sector

В условиях возникновения новых вызовов и беспрецедентных санкций возрастает необходимость разработки и совершенствования мер по повышению результативности государственного управления и качества реализации программ и проектов. Актуальность совершенствования программных и проектных инструментов государственного управления подтверждается положениями постановления Правительства РФ от 27.09.2018 г. «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024», включающего в себя меры по повышению качества государственного управления в части развития механизмов стратегического и проектного управления, расширения перечня и повышения качества государственных услуг и др.

Множество трудов зарубежных и отечественных ученых посвящено различным аспектам государственного управления, управления качеством, программами и проектами. Тем не менее на сегодняшний день отсутствует комплексное исследование, посвященное вопросу управления качеством реализации программ и проектов в бюджетной сфере.

На основе положений Руководства к своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВоК, 7-е издание) и национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» автором уточнено понятие «качество программ и проектов в секторе государственного управления», которое представляет собой степень соответствия характеристик, присущих программам и проектам в секторе государственного управления, требованиям всех заинтересованных сторон [1-3, 5].

Ключевыми позициями в исследовании является установление характеристик, присущих программам и проектам в секторе

государственного управления, и соответствующих требований заинтересованных сторон.

Для определения требований к программам и проектам рассмотрим подробнее заинтересованные стороны, к которым можно отнести следующие группы:

1. Население и организации (прямые потребители), потребляющие результаты программ и проектов в секторе государственного управления, которые могут быть представлены как в виде конкретных услуг, так и в виде улучшения качества жизни по различным направлениям.

2. Государство, в котором реализуются программы и проекты в секторе государственного управления для социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны.

3. Международное сообщество, выступающее в роли потребителей результатов программ и проектов в секторе государственного управления на международной арене.

4. Организации сектора государственного управления (инициаторы и участники), задействованные в процессе управления программами и проектами в секторе государственного управления (могут выступать в роли кураторов, администраторов и участников программ и проектов, а также выполнять контрольные и другие функции по отношению к программам и проектам). Напомним, что к организациям сектора государственного управления относятся органы государственной власти (федерального, регионального, муниципального уровней), органы управления государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и бюджетные учреждения, а также государственные корпорации и компании [4-8].

5. Организации-партнеры, участвующие в процессе реализации программ и проектов в секторе государственного управления на партнерских условиях (в том числе на основе принципов государственного-частного партнерства).

6. Организации-исполнители, реализующие отдельные мероприятия программ и проектов в секторе государственного управления путем участия в государственных закупках и выполнения государственных заказов.

Говоря о программно-целевом и проектном принципах государственного управления, можно отметить, что требования участников программ и проектов сектора государственного управления, в основном это органы государственной власти (англ. stakeholder requirements) несколько другие, чем запросы владельцев (инициаторов) этих программ и проектов (англ. shareholder requirements), которыми являются заказчики, поставщики, подрядчики и другие. У первых приоритеты преобладают в области достижения национальных целей, а вторых в области эффективности мероприятий. Отметим, что успешно реализованная программа или проект в секторе государственного управления (с соблюдением установленных сроков, бюджета, количества и качества) не обязательно принесет выгоды владельцам данной программы или проекта (повысит окупаемость инвестиций, эффективность расходования бюджета, качество жизни населения и др.), что определяет некоторые проблемы [2].

На основе идентификации заинтересованных сторон автором уточнены их потребности и ожидания в области качества, что позволило составить перечень критериев качества программ и проектов в секторе государственного управления, приведенный в таблице 1.

Таблица 1 – Критерии качества программ и проектов в секторе государственного управления, выдвигаемые заинтересованными сторонами

Заинтересованные стороны	Потребности и ожидания в области качества	Критерии качества
1. Население и организации (прямые потребители)	Обширный перечень актуальных государственных услуг, высокое качество оказания государственных услуг, удобство и оперативность их получения, повышение качества жизни населения по различным направлениям и др.	<ul style="list-style-type: none"> - количество и ассортимент государственных услуг, - функциональное качество государственных услуг; - скорость оказания государственных услуг,

Заинтересованные стороны	Потребности и ожидания в области качества	Критерии качества
		<ul style="list-style-type: none"> - доступность государственных услуг, - соответствие результатов оказания государственных услуг требованиям прямых потребителей, - удовлетворенность получателей государственных услуг и др.
2. Государство	<p>Высокое качество формирования и реализации программ и проектов, достижение целей социально-экономического развития и обеспечение национальной безопасности страны, эффективное использование ресурсов и др.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - достижение целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны, - достижение целей программ и проектов, - выполнение мероприятий программ и проектов в полном объеме, - соблюдение сроков реализации программ и проектов, - эффективность использования ресурсов и др.
3. Международное сообщество	<p>Высокое качество результатов программ и проектов, поставляемых в рамках экспортной политики на международном рынке и др.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - соответствие результатов программ и проектов требованиям международного сообщества и международных нормативных

Заинтересованные стороны	Потребности и ожидания в области качества	Критерии качества
		<p>правовых актов (далее – НПА),</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдение сроков получения результатов программ и проектов и др.
<p>4. Организации сектора государственного управления (инициаторы и участники)</p>	<p>Высокое качество НПА и методических рекомендаций по управлению программами и проектами, высокое качество применяемых в организациях сектора государственного управления информационно-аналитических систем по управлению программами и проектами, обеспеченность ресурсами для успешной реализации программ и проектов, достижимость результатов и сроков реализации программ и проектов и др.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - полнота НПА и методических рекомендаций по управлению программами и проектами, - достижимость результатов и сроков реализации программ и проектов, - достаточность функционала информационно-аналитических систем по управлению программами и проектами, - удобство и простота использования информационно-аналитических систем по управлению программами и проектами, - достаточность ресурсного обеспечения реализации программ и проектов, - полнота и своевременность представления отчетов о ходе реализации

Заинтересованные стороны	Потребности и ожидания в области качества	Критерии качества
5. Организации-партнеры	<p>Прозрачные условия выбора партнера для совместной реализации программ и проектов, партнерство на взаимовыгодных условиях, получение выгод от участия в программах и проектах (финансовых, репутационных и др.).</p>	<p>программ и проектов и др.</p> <ul style="list-style-type: none"> - прозрачность системы выбора организаций-партнеров, - уровень рисков в программах и проектах, реализуемых на основе государственно-частного партнерств, - доходность программ и проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнерства и др.
6. Организации-исполнители	<p>Прозрачные условия выбора исполнителя государственного заказа, совершенствование системы осуществления закупок организациями сектора государственного управления, получение выгод от участия в программах и проектах (финансовых, репутационных и др.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - прозрачность системы выбора организаций-исполнителей, - удобство участия в государственных закупках через официальный портал, - соблюдение сроков получения оплаты за выполнение государственного заказа, - наличие преференций для отечественных производителей, - наличие налоговых льгот в отдельных отраслях экономики и др.

Анализ качества программ и проектов в секторе государственного управления по указанным в таблице 2 критериям, выдвигаемым заинтересованными сторонами, позволит осуществлять целенаправленные управленческие действия для повышения качества деятельности организаций сектора государственного управления и результатов программ и проектов.

Вывод: для повышения результативности государственного управления в деятельность исполнительных органов власти были внедрены принципы программно-целевого и проектного управления, а также введены такие элементы бюджетной системы, как государственные программы и национальные проекты. В настоящих условиях возрастает актуальность и необходимость разработки и совершенствования мер по повышению качества реализации программ и проектов в секторе государственного управления.

В данной работе автором уточнено понятие качества реализации программ и проектов в секторе государственного управления с позиции концепции Всеобщего управления качеством (TQM) и требований заинтересованных сторон. На основе идентификации заинтересованных сторон сформулированы их потребности и ожидания в области качества, что позволит составить перечень показателей качества реализации программ и проектов и составить модели повышения качества программ и проектов в секторе государственного управления.

Список литературы

[1] Жукова А.Г. Развитие сектора государственного управления на основе менеджмента качества / А.Г. Жукова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. 143 с.

[2] Леонова Т.И. Оценка качества деятельности государственных органов / Т.И. Леонова, В.Г. Куганов, А.В. Лях // Проблемы современной экономики – 2013. № 4 (48). 117-120 с.

[3] Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. № 1390-ст). [Электронный ресурс] – URL: <https://base.garant.ru/71283056/> (дата обращения: 24.05.2023)

[4] Общероссийский классификатор организационно-правовых форм № ОК 028-2012, утвержденным Приказом Росстандарта от 16.10.2012 № 505-ст). [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139192/ (дата обращения: 11.05.2023)

[5] Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» [Электронный ресурс] – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71993040/> (дата обращения: 12.09.2022)

[6] Распоряжение Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти» [Электронный ресурс] – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70542100/> (Дата обращения: 12.09.2022)

[7] Руководство к своду знаний по управлению проектом (Руководство РМВОК, седьмое издание), 2021. – США: Independent Publishers Group. 374 с.

[8] Серкова К.Я. Система оценки качества реализации государственных программ / К.Я. Серкова – СПб.: Изд-во Культ-информ-пресс, 2019. 206 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zhukova A.G. Development of the public administration sector based on quality management / A.G. Zhukov. – St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg State University of Economics, 2021. 143 p.

[2] Leonova T.I. Evaluation of the quality of activities of state bodies / T.I. Leonova, V.G. Kuganov, A.V. Lyakh // Problems of Modern Economics – 2013. No. 4 (48). 117-120 p.

[3] National standard of the Russian Federation GOST R ISO 9000-2015 “Quality management systems. Basic provisions and dictionary” (approved by order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated September 28, 2015 No. 1390-st). [Electronic resource] – URL: <https://base.garant.ru/71283056/> (date of access: 05/24/2023)

[4] All-Russian classifier of organizational and legal forms No. OK 028-2012, approved by the Order of Rosstandart dated October 16, 2012 No. 505-st). [Electronic resource] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139192/ (date of access: 05/11/2023)

[5] Decree of the Government of the Russian Federation of October 31, 2018 No. 1288 “On the organization of project activities in the Government of the Russian Federation” [Electronic resource] – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71993040/> (date of access: 12.09.2022)

[6] Decree of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation dated April 14, 2014 No. 26R-AU “On Approval of Methodological Recommendations for the Implementation of Project Management in Executive Authorities” [Electronic resource] – URL: <https://www.garant.ru/products /ipo/prime/doc/70542100/> (Date of access: 09/12/2022)

[7] Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide, Seventh Edition), 2021. – USA: Independent Publishers Group. 374 p.

[8] Serkova K.Ya. The system for assessing the quality of the implementation of state programs / K.Ya. Serkov – St. Petersburg: Kult-inform-press, 2019. 206 p.

© Ю.Л. Несис, 2023

Поступила в редакцию 24.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Несис Ю.Л. Требования заинтересованных сторон к качеству программ и проектов в секторе государственного управления // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 152-161. URL: <https://ip-journal.ru/>